

Mamirxo'jayev Muhammadamin Mavlonbek o'g'li¹
Umaraliyev Jamshidbek To'xtasin o'g'li²
Sotvoldiyeva Mohiraxon Baxromjon qizi³

¹⁻²⁻³Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6735708>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, axborotni himoya qilishni huquqiy usullarida huquqiy xarakterli masalalar va elektron hisoblash texnikasiga mo'ljallangan xavfsizliklarni ta'minlashni asosiy yo'nalishlari. Shu bilan birgalikda maxfiy axborot va shunga o'xshash tushunchalar haqida ma'lumotlar mavjud.

Kalit so'zlar: Axborot, huquqiy, kompyuter tizimlari, xavfsizlik, texnik usullar, EHM tizimlari.

AHQKT obektlarda axborot xavfsizligini ko'p sonli mumkin bo'lgan xavflardan himoya qilish uchun yaratiladi. U yoki bu xavfni blokirovkalash uchun himoya qilishning usullarini va vositalarini ma'lum bir to'plami ishlatiladi. Ularning ba'zi birlari axborotni bir vaqtning o'zida bir nechta xavflardan himoya qiladi. Usullarning ichida universal usullar ham mavjuddir, ular istalgan himoya qilish tizimi uchun asosiy hisoblanadi. Bu axborotni himoya qilishning huquqiy usullaridir, bu ixtiyoriy vazifali himoya qilish tizimini rasmiy ravishda kurishni va ishlatishni asosi bo'lib xizmat qiladi; bu tashkiliy usullardir, ular odatda bir nechta xavflarni bartaraf (qaytarish) etish uchun ishlatiladi; bu texnik usullardir, ular tashkiliy va texnik tadbirlarga asoslangan holda ko'pchilik xavflardan axborotlarni himoya qiladi.

Axborotni himoya qilishni huquqiy usullarida huquqiy xarakterli masalalar ko'rib chiqiladi:

- kompyuter jinoyatchiligi uchun jazolash me'yorlarini ishlab chiqish;
- dasturlovchilarni mualliflik huquqlarini himoya qilish;
- jinoiy va fuqarolik qonunchiligini, hamda kompyuter jinoyatchiligi sohasida sud ishini mukammallashtirish;
- kompyuter tizimlari ishlab chiquvchilar ustidan jamoat nazorati masalalari;
- bu masalalar bo'yicha mos xalqaro shartnomalarni qabul qilish va h.k.

Axborotni himoya qilishni tashkiliy choralari ko'rib chiqadi:

- kompyuter tizimlarini qo'riqlashni;
- xodimlarni tanlab olish;
- o'ta muhim ishlarni faqat bir kishi tomonidan olib borilishi holatlarini inkor qilish;
- tizimni, u ishdan chiqqanidan keyin, ishlash qobiliyatini tiklash rejasini borligi;
- axborot xavfsizligi tizimini ta'minlaydigan shaxslarga javobgarlikni berish;

- kompyuter markazini joylashgan joyini tanlash va h.k.

Himoya qilishni texnik usullari apparatli, dasturli va apparat-dasturliga bo'linadilar. Elektron hisoblash texnikasiga mo'ljallangan xavfsizliklarni ta'minlashni asosiy yo'nalishlari quyidagilardir:

- KT va T larida taqiqlangan axborotga murojaat qilishdan himoya qilish;
- virusga qarshi himoya qilish;
- istalmagan elektromagnit va akustik maydon va nurlanishlar orqali ushlab olishni bartaraf etish;
- kriptografik usullar asosida xabarlarini yuqori tuzilishli berkligini ta'minlash.

Texnik usullar (dasturli, apparatli va dastur-apparatli) kelgusida yanada batafsil ko'rib chiqilishi uchun axborotni huquqiy va tashkiliy himoya qilishni ta'minlash masalalariga to'xtalib utamiz.

Axborot – huquq ob'ektidir. Kompyuter jinoyatchiligi uchun asboblari sifatida telekommunikasiya va hisoblash texnikasi vositalari, dastur ta'minoti va intellektual bilimlar, ularni mukammallashtirish sohalari nafaqatgina kompyuterlar, korporativ va global tarmoqlariga bo'lib kolmasdan, balki zamonaviy yuqori axborot texnologiyalari vositalari ishlatiladigan, katta hajmdagi axborotlar qayta ishlanadigan, masalan, statistika va moliya institutlari, faoliyatni istalgan sohasi bo'lishlari mumkin.

Istalgan muassasaning faoliyati aloqa kanallari bo'yicha axborotlarni olish, qayta ishlash, qarorlar qabul qilish, uzatish jarayonlarisiz mumkin emasdir. Bu jarayonlarni ta'minlaydigan barcha vositalar kompyuter jinoyatchiligi uchun asboblari hisoblanadi yoki asboblari sifatida ishlatilishi mumkin.

O'zbekistonda, MDH barcha davlatlaridagi kabi, yaqin vaqt-largacha kompyuter jinoyatchiliklari bilan samarali kurashishni imkoniyati yo'q edi. Hozir esa vaziyat o'zgarib boshladi. Informatika, axborotni himoya qilish va davlat sirlari sohasida bevosita qonunchilik asoslari 10 dan ortiq asosiy qonunlarda va O'zbekiston Respublikasi Prezidentini bir qator farmoyishlarida aks ettirilgandir.

Asosiy qonunlarda axborotni va axborotli resurslarni maqsadlari, ob'ektlari tushunchalari va huquqiy asoslari aniq-langandir.

«Axborot, axborotlashtirish va axborotni himoya qilish to'g'risida» gi qonun fukarolarni axborotga konstitusion huquqini ta'minlash, uni ochiqligini va unga murojaat qilishlikni, fukarolar va tashkilotlar tomonidan qonunchilik, ijroiya va sud xoqimiyati organlari to'g'risidagi axborotni va boshqa axborotni olishni, jamoat va shaxsiy manfaatga ega bo'lgan ta'minlashga, hamda jamiyatda axborot bilan mulokot qilishga va axborotlashtirishni rivojlantirishga ko'maklashish uchun da'vat qiladi. Unda axborotni xujjalashtirish va uni axborot resurslarini

ochiq va cheklangan murojaat qilish toifalariga tegishligi, axborotga murojaat qilish bo'yicha mexanizmlarni va vakolatlarni aniqlash, axborotni huquqiy himoya qilish tartibi masalalari, bu sohada buzg'unchiliklar uchun javobgarlikni o'rnatish mexanizmlari masalalari aks ettirilgan.

Qonun bilan aniqlangan axborotni himoya qilish maqsadlari:

- o'g'irlashlarni, buzishlarni, chiqib ketishlarni, qalbaqilashtirishlarni bartaraf etish;
- shaxsni, jamiyatni, davlatni xavfsizligini ta'minlash;
- axborotni yo'qotish, buzish, blokirovkalash bo'yicha taqiqlangan hara-katlarni bartaraf etish;
- shaxsiy sirni va shaxsiy ma'lumotlarni maxfiylikni saqlashga fuqarolarni konstitusiyaviy huquqlarini himoya qilish;
- davlat sirini, hujjatlashtirilgan axborotni maxfiylikni saqlash.

Qonun bo'yicha chegaralangan murojaat qilinadigan xabarlar himoya qilinadi va himoya qilish darajasini ularning egasi aniqlaydi, himoya choralarni javobgarligi esa nafaqatgina egasida emas, balki foydalanuvchida ham bo'ladi. Faqat hujjatlashtirilgan axborotgina himoya qilinadi. Hujjatlashtirilgan axborot Davlat siriga va maxfiy axborotga bo'linadi.

Davlat siriga davlat tomonidan himoya qilinadigan uning harbiy, tashqi siyosiy, iqtisodiy, razvedka, kontrrazvedka va tezkor qidiruv faoliyati sohasidagi xabarlar tegishli bo'ladi. Bu xabarlarning egasi va foydalanuvchisi davlatning o'zi bo'ladi, shuning uchun uning o'zi himoya qilish bo'yicha talablarni ilgari suradi va ularning boshqarilishini nazorat qiladi. Bu talablarni buzilishi barcha qat'iy qonunlar bilan jazolanadi.

Maxfiy axborot – hujjatlashtirilgan axborot bo'lib, uning huquqiy rejimi davlat, tijorat, sanoat va boshqa jamiyat faoliyati sohasidagi harakat qilayotgan qonunchilikni maxsus me'yorlari bilan o'rnatilgan. Egalari – muassasalar va tashkilotlar, ular bu axborotlarga ega bo'ladilar va u bilan amallar bajaradilar, hamda ular himoya qilish darajasini o'rnatadilar. Maxfiylikni buzilgan holatda ba'zi bir sanksiyalarni qo'llash quyidagi rasmiyatchiliklar oldindan bajarilgan hollardagina mumkindir:

- axborot haqiqatdan ham qimmatbaho bo'lishi kerak;
- muassasa axborotga erkin murojaat qilishni inkor etish va uning maxfiylikni qo'riqlash uchun ma'lum bir choralarni ko'rishi kerak;
- barcha xodimlar axborotning maxfiylikni to'g'risida ogohlantirilgan bo'lishi kerak.

Maxfiy axborotni turi – bu shaxsiy maxfiy ma’lumotlardir. Ammo bu masalada huquqiy asoslar etarlicha ishlab chiqilmagan bo’lsa ham, davlat shaxsiy axborotni himoya qilishni o’zining shaxsiy nazorati ostiga olgan. Bu toifaga shaxsiy va oilaviy sirlar, shaxsiy ma’lumotlar, yozishmalar sirlari, telefondagi, pochtdagi, telegrafdagi va boshqa xabarlar tegishlidir.

Modda bo’yicha kompyuter axborotiga (mashina tashuvchisidagi, EHM dagi yoki EHM tarmoqlaridagi) noqonuniy murojaat qilish uchun, agar bu axborotni yo’qotishga, blokirovkasiga, o’zgarishiga yoki nusxalanishiga olib kelgan bo’lsa, hamda hisoblash tarmoqlarida ishlashni buzganligi uchun javobgarlik ko’zda tutilgan.

Taqiqlangan axborotni yo’qolishiga, blokirovkalanishiga, o’zgarishiga yoki nusxalanishiga, axborot tizimlarining ishlashini buzilishiga, olib keladigan dasturlarni EHM uchun tuzganlik uchun ham joriy javobgarlik ko’zda tutilgan.

EHM, EHM tizimlari yoki ularning tarmoqlarini, ularda ishlashga ruxsati bo’lgan shaxs tomonidan, ishlatish qoidalarini buzganligi uchun ham, agar bu faoliyat natijasida qonun bilan qo’riqlanadigan axborotni yo’qotishga, blokirovkalashga yoki o’zgartirishga olib kelsa va jiddiy zarar etkazsa, javobgarlik o’rnatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbarov D. E., Umarov S. A. Mathematical characteristics of application of logical operations and table substitution in cryptographic transformations //Scientific-technical journal. – 2021. – T. 4. – №. 2. – С. 6-14.
2. Umarov S. СИГНАЛЛАРНИ ХААРА ВА ВЕЙВЛЕТ-ХААРА СПЕКТРАЛ КОЭФИЦИЕНТЛАРИ ОРҚАЛИ ДАРАЖАЛИ КЎПЎҚАДЛАР КЎРИНИШИДА ИФОДАЛАШ //Журнал математики и информатики. – 2021. – Т. 1. – №. 2.
3. Abdivositovich T. B. et al. Researching of The Cause of Failure of Semiconductor Laser Diodes in Optical Communication Networks //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2020. – Т. 23. – №. 2. – С. 532-535.
4. qizi Sotvoldiyeva M. B. et al. MOODLE TIZIMI YORDAMIDA MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI //Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 11-18.
5. Abdurakhmonov S. M. et al. The Optoelectronic Two-Wave Method for Remote Monitoring of the Content of Methane in Atmosphere //Technical Physics Letters. – 2019. – Т. 45. – №. 2. – С. 132-133.
6. Umarov S. СИГНАЛЛАРНИ ХААРА ВА ВЕЙВЛЕТ-ХААРА СПЕКТРАЛ КОЭФИЦИЕНТЛАРИ ОРҚАЛИ ДАРАЖАЛИ КЎПЎҚАДЛАР КЎРИНИШИДА ИФОДАЛАШ //Журнал математики и информатики. – 2021. – Т. 1. – №. 2.